

в достижении целей устойчивого развития). – Текст: электронный // Портал Национального Рейтингового Агентства (НРА): официальный сайт. – 2023. – URL: https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analytic_article/Methology_ESGratings_region.pdf (дата обращения: 05.04.2023).

УДК 332.1:502.131.1
DOI

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ НОВЫХ РЕГИОНОВ РФ

МАКЕЕВА О.А.,
аспирант кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Сформулированы некоторые проблемные моменты, которые пока ещё препятствуют органам власти Донецкой Народной Республики (далее ДНР) полноценно применять подходы устойчивого развития при разработке и реализации государственной политики в социальной сфере. Цель исследования – сформировать первоочерёдные цели устойчивого развития в рамках государственной политики в социальной сфере для новых регионов.

Ключевые слова: первоочерёдные цели, устойчивое развитие, цели устойчивого развития, ESG-новостка

FORMATION OF STATE POLICY IN THE SOCIAL SPHERE ON THE TERRITORY OF THE NEW REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

MAKEEVA O.A.,
Postgraduate student of the Department of
Innovation Management and Project Management
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Some problematic points have been formulated that still prevent the authorities of the Donetsk People's Republic (hereinafter - the DPR) from fully applying sustainable development approaches in the development and

implementation of state policy in the social sphere. The purpose of the study is to form the priority goals of sustainable development, within the framework of state policy in the social sphere for new regions.

Keywords: *priority goals, sustainable development, sustainable development goals, ESG agenda*

В результате вхождения в состав Российской Федерации новых регионов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей (далее – новые регионы) – возникает закономерный вопрос оптимизации и интенсификации процесса их интеграции в российскую юридическую, финансовую, экономическую системы. На уровне Правительства России уже заявлено о том, что в новых регионах будет реализован комплексный план помощи, включая федеральные адресные инвестиционные программы, специальные инфраструктурные проекты. Новым регионам также предстоит синхронизация и адаптация законодательной базы, указанные интеграционные процессы не исключают, а наоборот актуализируют необходимость включённости в повестку устойчивого развития.

Проанализируем некоторые проблемные моменты, которые пока ещё препятствуют органам власти Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) полноценно применять подходы устойчивого развития при разработке и реализации государственной политики в социальной сфере.

Блок оценки Е (Environmental – окружающая среда) представляет собой оценку рисков воздействия экологических факторов на качество жизни населения и состояние окружающей среды на территории субъекта РФ или муниципального образования.

В этом направлении новым субъектам РФ предстоит сложная, многоуровневая работа, связанная с восстановлением экосистемы и устранением последствий нанесённого боевыми действиями вреда.

Согласно информации Государственного комитета по экологической политике при Главе ДНР (далее – Госкомэкополитики), боевые действия оказали негативное влияние на особо охраняемые природные территории ДНР, в том числе на состояние ландшафтно-рекреационных парков (далее – ЛРП) [2, с. 98]. Основные и наиболее явные последствия ведения боевых действий для окружающей среды представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные и наиболее явные последствия ведения боевых действий для окружающей природной среды на территории ДНР
[составлено автором по материалам [1]]

Последствия ведения боевых действий для окружающей среды	Причины негативных последствий	Зафиксировано на территории ДНР
Выбросы вредных веществ, попадающие в атмосферу	Разрыв боеприпасов	На значительной территории ДНР
Механическое нарушение почвенного покрова	Разрыв боеприпасов; передвижение военной техники; строительство фортификационных сооружений	На значительной территории ДНР
Загрязнение почвы тяжёлыми металлами, остатками боеприпасов	Разрыв боеприпасов; оставление боеприпасов в стихийных местах хранения (окопы, полигоны, огневые точки и т.д.)	Засорение фосфором под г. Ясиноватая, ЛРП «Донецкий кряж», ЛРП «Зуевский», Заказник «Обушок»
Возникновение и распространение лесных и степных пожаров	Умышленные поджоги в тактических целях; минирование лесных насаждений; артиллерийские и минометные обстрелы; затруднение работы МЧС и лесной пожарной охраны	ЛРП «Донецкий кряж» уничтожено 362 га (11%) лесных угодий; 1300 га (30%) степных угодий
Риски масштабного химического загрязнения окружающей среды	Разрушение объектов промышленных предприятий, очистных сооружений; аварийное нарушение работы промышленных предприятий (отключение энергоснабжения, повреждение производственной инфраструктуры)	Гольмовские очистные сооружения, г. Горловка, металлургические и угольные предприятия

Специалистами Госкомэкополитики в 2017 году (после трёх лет ведения боевых действий на территории ДНР) был сделан химический анализ грунта в местах разрыва боеприпасов. Анализ (табл. 2) показал превышение содержания железа, меди, свинца в значительной части проб. В наибольшей степени превышение предельно допустимой концентрации (далее – ПДК) было отмечено по содержанию цинка и нефтепродуктов [1].

Отбор проб на территории ДНР, превышение по показателям
[составлено автором по материалам [1]]

Химические элементы	Свинец	Цинк (валовое содержание)	Цинк (подвижная форма)	Нефтепродукты
Результат	В 14,4 раза по сравнению с фоновой пробой	В 36 раз по сравнению с фоновой пробой	В 9130 раз по сравнению с фоновой пробой	В 492 раза по сравнению с фоновой пробой
	В 1,2 раза по сравнению с ПДК	В 10 раз по сравнению с ПДК	В 79 раз по сравнению с ПДК	

В конце 2022 года Госкомэкополитики выступил с инициативой создания специальной межведомственной группы, целью работы которой является обследование всей территории ДНР: территории промышленных предприятий, лесных, степных угодий в целях установления ущерба окружающей природной среде, причинённого ведением боевых действий. Полученные данные лягут в основу проведения оценки рисков воздействия экологических факторов на качество жизни населения, формирования и состояние окружающей среды на территории нового субъекта РФ [2, с. 99].

Инициативы органов власти ДНР, в части восстановления экологии, были поддержаны Президентом России Владимиром Путиным, который поручил Правительству РФ совместно с правительством ДНР, правительством ЛНР и иными органами исполнительной власти разработать программу, предусматривающую направление в ДНР и ЛНР экологических гуманитарных миссий и подготовку кадров для органов государственной власти новых субъектов РФ, осуществляющих полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования, и обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причинённого природным объектам в результате боевых действий [3].

Очевидно, что для формирования органами власти в ДНР публичной политики в области охраны окружающей среды (наличие которой является базовым критерием в блоке оценки Е) потребуется полное прекращение боевых действий. Это даст возможность проведения полного анализа причинённого вреда экологии Донбасса, а процесс её восстановления является

процессом длительным и напрямую связан с процессом восстановления экономики ДНР. При этом разработка и реализация программ, предусмотренных поручением Президента России, безусловно, станет серьёзной экспертно-информационной основой для последующего принятия решений по восстановлению экологии Донбасса.

В рамках реализации повестки устойчивого развития на федеральном уровне можно выделить несколько основных направлений. Среди них учёт и адаптация глобальной повестки – Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года, климатической повестки, ESG-факторов для бизнеса. Ключевым направлением является реализация национальных целей развития до 2030 года и связанных с ними 42 инициатив социально-экономического развития в области экологии, развития социальной сферы, строительства, технологического развития и цифровой трансформации.

В рамках развития российской системы мониторинга достижения ЦУР в 2019 году был сформирован Национальный набор показателей ЦУР, в 2020 году подготовлены первый Добровольный национальный обзор достижения ЦУР и Гражданский обзор о реализации ЦУР.

Если проанализировать все ЦУР, то так или иначе они все касаются социальной политики. Исходя из Целей устойчивого развития в Российской Федерации, первоочерёдные в повестке новых регионов представлены в табл. 3.

Таблица 3

Первоочерёдные цели устойчивого развития в рамках государственной политики в социальной сфере для новых регионов

Цели устойчивого развития	Основные показатели для новых регионов
1	2
ЦУР 1. Ликвидация нищеты	Количество человек, проживающих за государственной чертой бедности. Реальные денежные доходы. Доходы малоимущих к прожиточному минимуму. Домохозяйства с нехваткой денег на неотложные платежи. Удельный вес социальных выплат в % в ВВП
ЦУР 2. Ликвидация голода	Индекс сельскохозяйственного производства (в сопоставимых ценах к предыдущему году, %). Домохозяйства с нехваткой денег на еду. Распространённость недоедания. Неполноценное питание детей до 5 лет. Уровень отсутствия продовольственной безопасности (по шкале FIES)

1	2
ЦУР 3. Хорошее здоровье и благополучие	Ожидаемая продолжительность жизни. Материнская смертность. Употребление табака лицами 15+. Смертность трудоспособного населения (на 100 тыс. населения, человек). Смертность от ДТП (на 100 тыс. населения, человек). Население, занимающееся физкультурой и спортом, %. Смертность в результате агрессии со стороны Украины. Смертность в результате миновзрывных травм. Детская смертность в результате агрессии со стороны Украины
ЦУР 4. Качественное образование	Взрослые с навыками информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Молодёжь с навыками ИКТ. Дошкольные образовательные технологии с безбарьерной средой. Валовый коэффициент охвата программами высшего образования. Валовый коэффициент охвата программами профессионального образования. Валовый коэффициент охвата программами переподготовки военнослужащих, уволенных в запас. Валовый коэффициент охвата программами переподготовки инвалидов
ЦУР 5. Гендерное равенство	Женщины в Народном Совете. Женщины на руководящих должностях. Женщины с детьми дошкольного возраста, прошедшие переобучение/повышение квалификации. Женщины в возрасте 20-24 лет, вступившие в ранний брак (союз). Занятость женщин с детьми дошкольного возраста. Время на неоплачиваемый домашний труд
ЦУР 8. Достойная работа и экономический рост	Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше, %. Неформальная занятость в несельскохозяйственном секторе. Индекс производительности труда. Молодёжь, которая не учится, не работает, и не приобретает профессиональных навыков. Занятые в сфере МСП, включая ИП. Детский труд (5-17 лет, %). Работники с заработной платой ниже прожиточного минимума (без субъектов малого предпринимательства, %). Военнослужащие, уволенные в запас, которые не учатся, не работают, и не приобретают профессиональных навыков
ЦУР 10. Уменьшение неравенства	Социальные выплаты населению с наименьшими доходами. Соотношение средней заработной платы – 10% наиболее оплачиваемых к 10% наименее оплачиваемых работников организаций (без субъектов малого предпринимательства). Население с доходами ниже 50% медианного эквивалентного располагаемого денежного дохода. Оплата труда наёмных работников в ВВП, %. Социальные выплаты населению с наименьшими доходами (от общего объёма социальных выплат, %). Коэффициент Джини. Иностранцы граждане и лица без гражданства (от общей численности населения Республики, %). Уровень трудоустройства инвалидов

1	2
ЦУР 11. Устойчивые города и населённые пункты	Соотношение темпа ввода жилых домов к темпу роста населения. Домохозяйства, указавшие на стеснённые условия проживания. Население, проживающее в аварийном жилом фонде. Освещённость городов (улиц, проездов, набережных, %). Города с высоким загрязнением воздуха. Уровень доступности жилья. Уровень темпов восстановления разрушенного жилья. Уровень без барьерной среды населённых пунктов. Уровень без барьерной среды учреждений социальной сферы. Уровень без барьерной среды на транспорте
ЦУР 16. Мир, правосудие и эффективные институты	Население, получающее госуслуги через Интернет (в % от общей численности населения в возрасте 15-72 лет). Позиция в рейтинге бизнеса в стране («Doing business»). Индекс открытости бюджета. Позиция в рейтинге доступности кредитования для малого и среднего бизнеса. Предприятия, столкнувшиеся с взяточничеством, %

Что касается ЦУР 17, считаем, что укрепление средств осуществления и активизации работы в рамках партнёрства в интересах устойчивого развития необходимо сделать акцент на уровне включённости заинтересованных сторон в реализацию государственной политики в социальной сфере.

Список использованных источников

1. Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР: официальный сайт. – 2022. – URL: <https://gkecopoldnr.ru/16/12/2022/publication/oopt/> (дата обращения: 30.11.2022). – Текст : электронный.

2. Макеева, О. А. Реализация государственной политики в социальной сфере в условиях новой реальности / О. А. Макеева. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление» № 29 «Экономика и управление народным хозяйством» / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДОНАУиГС, 2023. – С. 96-110.

3. Перечень поручений по итогам встречи Президента с участниками молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» от 03.11.2022 // Президент Российской Федерации: официальный сайт. – 2023. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/69791> (дата обращения: 10.04.2023). – Текст : электронный.